

Малєй Анастасія Миколаївна,
студентка 4 курсу, 10 групи факультету
прокуратури, Національного
юридичного університету імені
Ярослава Мудрого

АГРОВОЛЬТАІКА: ПРАВОВІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

З огляду на розвиток джерел енергії як засобу задоволення глобального попиту та одночасної зміни клімату, виснаження ресурсів і зростання потреб, пошук інноваційних і стійких рішень має вирішальне значення. Інтеграція сонячної енергії в сільськогосподарську практику, представляє трансформаційний підхід, який стосується як проблем енергетичної безпеки, так і охорони земель. Таким чином, агровольтаїка та її енергетична спрямованість є одним з нових підходів до вирішення проблем і впровадження інновацій у сфері земельного та аграрного законодавства України.

Ідею агровольтаїки вперше досліджували в 1980 році, включаючи використання сонячних фотоелектричних панелей у різних сільськогосподарських галузях. У цьому контексті поєднання фотоелектричних систем та рослинництва, було запропоновано як можливість для поєднання відновлюваної енергії та виробництва продуктів харчування. Тому спочатку агровольтаїка використовувалася для сільськогосподарського ландшафту і в подальшому розширилася до таких застосувань, як тваринницькі ферми, теплиці та парки відпочинку [1, с. 55–69, 6].

Вплив агровольтаїки на контроль температури земель є критичним фактором в управлінні водними та ґрунтовими надбаннями, комфортом тварин, про що зазначає французька The Agency for the Ecological Transition (ADEME) [4], яка опублікувала керівний документ під назвою «Characterising solar PV projects on agricultural land and agrivoltaism» в липні 2021 року та «LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables» [3]. Ці документи збирають науково обґрунтовані докази ефективності систем Agri-PV, класифікують різні типи, перераховують передову практику на глобальному рівні та надають рекомендації щодо управління, розгортання та експлуатації таких систем. Запропоноване французьке визначення Agri-PV відповідно до настанови Ademe є таким (Ademe et al 2021) - сонячну фотоелектричну систему можна вважати агроелектричною, коли сонячні фотоелектричні модулі розташовані на тій самій ділянці, що й сільськогосподарське виробництво, і коли вони впливають на нього безпосередньо забезпечуючи дію, а саме: адаптацію до зміни клімату, добробут тварин та спеціальні агрономічні послуги, не викликаючи будь-якої значної деградації сільськогосподарського виробництва (як якісно, так і кількісно) або будь-якої втрати доходу ферми [2, с.16-17]. В цьому аспекті варто зазначити про подвійне використання землі (досліджує Ратгерський університет, Rutgers University) [5], що пропонує численні рішення для сектора відновлюваної

енергетики в усьому світі, за умови, що його можна впровадити без негативного впливу на сільськогосподарське виробництво. Наприклад, в Америці, округ Луїзіана, реалізація подвійного використання землі показує хороші результати у виробництві електроенергії та підтримці рівня врожайності сільськогосподарських культур, крім того, вона може бути укриттям для рослин від стихійних лих, таких як сильні дощі, урагани та град. У сухих місцях затінення, що забезпечується агровольтаїчними системами, надається можливість захисту культурних насаджень від сонячних променів та зменшення споживання води, що в свою чергу змушує шукати нові можливості та методи [6, 8].

Зазначимо, що встановлення більшої кількості сонячних панелей, адже рослини під даними системами зможуть отримати більше вологи, ніж культури, які росли у відкритому полі, завдяки зменшенню впливу прямих сонячних променів під фотоелектричними панелями, призведе до зниження денних температур та підвищення нічних температур. Крім цього, додатково було проведено моделювання створення штучної тіні для вирощування салату, що призвело до середнього загального зниження потреби рослин у воді на - 20% - даний експеримент було проведено у Франції та розроблено відносно нову модель встановлення сонячних панелей з кутом нахилу на сільськогосподарських угіддях для покращення контролю сонячних панелей та управління водними ресурсами. Також було досліджено вплив систем APV та сонячних панелей на ріст, врожайність та мікрокліматичні умови, щоб перевірити їх застосовність у сівозмінах для вирощування інших видів, зокрема, звичні для нас огірок, квасоля та тверда пшениця [6,7, с. 440–453]. Так в місті Кенії використання агровольтаїки дало змогу обробляти землі, які раніше вважалися малопродатними для сільського господарства. При цьому капуста, вирощена під сонячними панелями, виявилася приблизно на третину більшою, ніж та, що росла на контрольних ділянках ферми за однакових умов удобрення та поливу. Тим самим зробили акцент на використанні подвійної землі та врожаї [9,11].

Також, було розроблено модель для вимірювання продуктивності частково затінених культур. Тобто відбувається імітація пропускання світла через сонячні панелі до рослин. Для двох рядів панелей збільшення врожайності землі становило 60–70% від загальної врожайності [6, 12]. Відповідно, у Європі було створено модель для аналізу ефекту затінення для різних конфігурацій агровольтаїчних систем: фіксовані фотоелектричні панелі з оптимальним кутом нахилу, двосторонні вертикально встановлені та одноосьова горизонтальна система відстеження. Результати показали, що вертикальні та одноосьові системи відстеження узгоджуються з опроміненням на землі. Це дає уявлення про затінення сільськогосподарських культур на основі методу встановлення сонячних панелей [13 с. 1101–1113,]. Інше дослідження, яке провів Національний університет Чоннаму в Південній Кореї підтверджує дану тезу на посівах броколі в системі батарей. Було проведено порівняння між ростом рослин броколі, посаджених у відкритому середовищі та під панелями. У висновку результати показали більш яскраву зелень та споживчі норми порівняно з тими, що

виросли у відкритому середовищі, і жодних суттєвих змін у властивостях рослин - що становило дане твердження про те, що тип кріплення сонячних панелей впливає на продуктивність культур та пропускання світла [11, 12 с. 2725–2732,]. В подальшому через успішність даних досліджень Міністерство сільського господарства, продовольства та сільських справ Південної Кореї планує запровадити закон, що встановлює правову основу для розгортання агрофотоелектрики – це була ініціатива, яку обговорив міністр Сон Мі Рюн (Song Mi-ryung) під час зустрічей з фермерами та компаніями, що працюють у сфері сонячної енергетики, спрямована на створення правової бази для цих сонячних установок аби в подальшому забезпечити продовольчу безпеку [22].

Що стосується сільськогосподарських тварин, то тут вплив спрямовується на їх випас і саме в цій сфері проводяться дослідження в Греції на базі «Агровольтаїчна програми 130 MW для фермерів» (30 MW Agrivoltaic Program For Farmers) яка набрала законної сили 04.03.2026 р. [18]- закон вимагає, щоб сонячні конструкції були розташовані на активних сільськогосподарських угіддях або інтегровані в дахи теплиць, тобто це дасть змогу створити ферму на території сонячної станції для випасу, за для того аби запобігти високому росту бур'янів [19]. Результати показали, що це сприяє зниженню пожеж та покращує добробут тварин, а саме знижує їх експлуатацію [11]. У штаті Мічиган, США, розроблено Public Act 233 of 2023 Case MPSC No. U-21547 щодо встановлення сонячних панелей [20] та на підставі чого було проведено дослідження, присвячене ідеї випасу кроликів під сонячними панелями як частини агроелектро системи - виходячи з розташування кроликів, результати показують, що спільне розміщення сонячних та кролячих ферм є можливою формою, збільшуючи загальний дохід ділянки на 2,5–24,0% понад прогнозований дохід від електроенергії, водночас виробляючи високоцінний сільськогосподарський продукт зі значно меншим впливом з боку навколишнього середовища, ніж у великої рогатої худоби [14, с. 335-342].

Додатково відбулися дослідження сонячних панелей при розбудові рекреаційних парків, адже інтеграція відновлюваних джерел енергії має допомогти у створенні стійких зелених зон. Відповідно до оновлення законодавчої бази енергетичного сектору протягом останнього кварталу 2022 року, а саме Law on the Utilization of Renewable Energy Resources for the Purpose of Generating Electrical Energy (Law No. 5346) [21], у місті Конья, Туреччина, Konya Food and Agriculture University (Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi), було відкрито нові перспективні можливості для відновлюваної енергетики та накопичення енергії. Таким чином, було проведено дослідження для перевірки інтеграції фотоелектричних систем з рекреаційними парками, яке показало хороший результат у виробництві електроенергії та забезпеченні тіні для людей. Крім того, в дослідженні вивчався вплив сонячних панелей на охолоджувальну роль парків. Результати дослідження показали, що сонячні парки пропонують ефект поверхневого холодного острова, який поширюється за межі сонячного парку. Спостерігався охолоджувальний вплив, який поширювався на 730 м від найближчого буфера на 100 м, і температура досягала 2,3 °C [17, с.1–12].

Що стосується застосування агровольтаїки та її технологій в Україні, то варто звернути увагу на дослідження, пов'язані з теплицями, а саме їх застосування, адже на разі існує великий ризик деградації та погіршення стану земель через кліматичні зміни та війну. Зокрема, приклад зі сторони Китаю та Америки, де вони створили розгалужену систему сонячних теплиць, щодо впливу на рослини та температуру в середині. Результати проведених досліджень показали, що конструкція сонячної теплиці зменшує вплив на навколишнє середовище в теплих регіонах [6]. В Аризоні в холодніший період затінення, спричинене сонячними теплицями, призводить до вищих потреб в опаленні та впливу на навколишнє середовище [15, с. 234–247]. Також в Тегерані на базі University of Tehran було проведено тематичне дослідження для прогнозування температури повітря всередині теплиці за допомогою інструменту оптимізації. Було доведено, що цільова функція є змінною і може контролюватися для пошуку оптимального варіанту щорічно або сезонно, що позитивно вплине на вирощування різних культур [16, с. 1255–1265]. Підсумовуючи вище викладене, варто звернути увагу на те, що в Україні з'явилась громадська організація «Асоціація Агровольтаїки України», яка ініціювала пілотний проєкт з технології агровольтаїки в Черкаській області - Перший дослідно-промисловий тепличний комплекс «Канів - 2» в 2024 році [10].

Таким чином, можна зробити висновок, що агровольтаїка це інноваційний метод, який потребує належного закріплення в українському законодавстві. Можна сказати, що агровольтаїчні системи широко відомі як перспективні рішення для відновлюваної енергії при використанні сільськогосподарських угідь. Тому, є необхідним забезпечити правову визначеність, яка сприятиме розвитку інноваційних форм господарювання.

Список використаних джерел

1. Goetzberger, A.; Zastrow, A. On the Coexistence of Solar-Energy Conversion and Plant Cultivation. *Int. J. Sol. Energy* 1982, 1, 55–69.
2. Chatzipanagi, A., Taylor, N., Jaeger-Waldau, A. JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT. Overview of the Potential and Challenges for Agri-Photovoltaics in the European Union. Luxembourg: Publications of the Union, 2023. P. 16-17
3. LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables. (Закон № 2023-175 від 10 березня 2023 року щодо прискорення виробництва відновлюваної енергії). URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047294244/>
4. The Agency for the Ecological Transition (ADEME). URL: <https://www.ademe.fr/en/frontpage/>
5. The Rutgers Agrivoltaics Program. New Jersey Agricultural Experiment Station Rutgers Agrivoltaics Program. URL: <https://agrivoltaics.rutgers.edu/>
6. Amro A. Zahrawi and Aly Mousaad Aly. A Review of Agrivoltaic Systems: Addressing Challenges and Enhancing Sustainability. *Windstorm Impact, Science, and Engineering (WISE) Research*, Louisiana State University, Baton Rouge, LA 70803, USA. 23 September 2024. URL: <https://www.mdpi.com/2071-1050/16/18/8271#Conclusions>

7. Elamri, Y.; Cheviron, B.; Lopez, J.M.; Dejean, C.; Belaud, G. Water Budget and Crop Modelling for Agrivoltaic Systems: Application to Irrigated Lettuces. *Agric. Water Manag.* 2018 , 208 , 440–453.
8. Axel Weselek, Andrea Ehmann, Sabine Zikeli, Iris Lewandowski, Stephan Schindele & Petra Hogy. Agrophotovoltaic systems: applications, challenges, and opportunities. Published: 19 June 2019. URL: <https://link.springer.com/article/10.1007/s13593-019-0581-3#Sec11>
9. Агровольтаїка в Україні – подвійний врожай сонця та землі. URL: <https://www.sig.energy/agrovoltayika-v-ukrayini-podvijnyvrozhaj-sonczya-ta-zemli/>
10. Асоціація Агровольтаїки України. Європейський досвід агровольтаїки: що варто перейняти Україні. 20.10.2025. URL: <https://agrivoltaic.org.ua/post-1233-agrivotaicua/>
11. Агровольтаїка — як сховати рослину від спеки. 01. 09. 2024 р. URL: <https://latifundist.com/blog/read/3096-agrovoltayika-finansova-vigoda-energonezalezhnist-ta-prikladi-vikoristannya-u-krayinah-svitu>
12. Dupraz, C.; Marrou, H.; Talbot, G.; Dufour, L.; Nogier, A.; Ferard, Y. Combining Solar Photovoltaic Panels and Food Crops for Optimising Land Use: Towards New Agrivoltaic Schemes. *Renew. Energy* 2011 , 36 , 2725–2732.
13. Ali Khan Niazi, K.; Victoria, M. Comparative Analysis of Photovoltaic Configurations for Agrivoltaic Systems in Europe. *Prog. Photovolt. Res. Appl.* 2023 , 31 , 1101–1113.
14. Lytle, W.; Meyer, T.K.; Tanikella, N.G.; Burnham, L.; Engel, J.; Schelly, C.; Pearce, J.M. Conceptual Design and Rationale for a New Agrivoltaics Concept: Pasture-Raised Rabbits and Solar Farming. *J. Clean. Prod.* 2021, 282, 124-476.
15. Hollingsworth, J.A.; Ravishankar, E.; O’Connor, B.; Johnson, J.X.; DeCarolis, J.F. Environmental and Economic Impacts of Solar-Powered Integrated Greenhouses. *J. Ind. Ecol.* 2020, 24, 234–247.
16. Esmaeli, H.; Roshandel, R. Optimal Design for Solar Greenhouses Based on Climate Conditions. *Renew. Energy* 2020, 145, 1255–1265.
17. Tereci, A.; Atmaca, M. Integrating Renewable Energy Systems into Urban Furniture for Recreational Spaces: A Design Proposal for Konya Adalet Park. *Gazi Univ. J. Sci.* 2020, 33, 1–12.
18. Greece Launches 130 MW Agrivoltaic Program For Farmers. 01.03.2026. URL: <https://solarvision.org/greece-launches-130-mw-agrivoltaic-program-for-farmers/>
19. Legal framework for PV systems in Greece. URL: <https://greece-lawyer.com/photovoltaics-renewable-energies/legal-framework-for-pv-systems-in-greece/>
20. Renewable Energy and Storage Facility Siting. Michigan Public Service Commission. URL: <https://www.michigan.gov/mpsc/regulatory/facility-siting/renewable-energy-and-storage-facility-siting>
21. Law on the utilization of renewable energy resources for the purpose of generating electrical energy. Legislative. 2005. URL:

<http://www.lawsturkey.com/law/law-on-utilization-of-renewable-energy-sources-for-the-purpose-of-generating-electrical-energy-5346>

22. Patrick Jowett. South Korea to introduce rules for agrivoltaics. October 24, 2025. URL: <https://www.pv-magazine.com/2025/10/24/south-korea-to-introduce-rules-for-agrivoltaics/>